

LA DUDOSA LEGITIMACIÓN JURÍDICO PENAL DEL DELITO DE COHECHO IMPROPIO O EN CONSIDERACIÓN AL CARGO

Por

CRISTINA GARCÍA ARROYO

Doctora

Universidad de Sevilla

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Penal 35 (2021)

RESUMEN: El delito de cohecho impropio o en consideración al cargo castiga al funcionario que recibe ventaja y al particular que la entrega solamente por el cargo que ostenta. La falta de adecuación de esta figura penal al concepto de corrupción, así como su escasa lesividad con respecto al bien jurídico y la carencia total con la estructura de los restantes delitos de cohecho hacen que sea un delito de dudosa legitimación jurídico penal. En base a ello, en el presente trabajo se aportan criterios que sirvan para una aplicación limitada del tipo y también justificaciones que abogan por su destipificación en aras de la aplicación de los parámetros básicos de un Estado social y democrático de Derecho y de los principios rectores del Derecho penal.

PALABRAS CLAVE: Cohecho pasivo impropio, cohecho activo impropio, cohecho en consideración al cargo o función, corrupción, intervención mínima.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE CORRUPCIÓN A EFECTO DE LOS DELITOS DE COHECHO. II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS DE COHECHO. III. DELITO DE COHECHO IMPROPIO. 1. El cohecho pasivo impropio del art. 422 CP: en consideración al cargo o función. 2. El cohecho activo impropio o por consideración al cargo: la relación con el art. 422 CP. 3. Objeto material del delito: especial consideración al concepto de regalo. IV. ADECUACIÓN DEL DELITO DE COHECHO IMPROPIO CON EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN OTORGADO. ¿Legitimidad de la conducta o más derecho penal simbólico? V. BIBLIOGRAFÍA.

THE DUBIOUS CRIMINAL LEGAL STANDING OF THE OFFENCE OF IMPROPER BRIBERY OR BRIBERY IN CONSIDERATION OF THE POSITION

ABSTRACT: The crime of improper bribery or bribery in consideration of office punishes the official who receives an advantage and the individual who gives the advantage simply for the office he or she holds. The lack of adequacy of this criminal offence to the concept of corruption, as well as its low level of harm with respect to the legal right and the total lack of the structure of the other bribery offences, make it a crime of dubious criminal law legitimacy. Based on these considerations, this essay provides criteria for a limited application of the offence and also arguments in favour of its decriminalisation in order to apply the basic parameters of a social and democratic state governed by the rule of law and the guiding principles of criminal law.

KEYWORDS: Improper passive bribery, improper active bribery, bribery in consideration of office or roles, corruption, minimal intervention.

I. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE CORRUPCIÓN A EFECTO DE LOS DELITOS DE COHECHO

La sociedad actual lleva tiempo siendo testigo de escándalos de corrupción que por supuesto alarman y crean preocupación social¹, pero lo cierto es que la corrupción² como fenómeno delictivo ni es nueva ni ha escapado nunca del ámbito de protección penal³ ya que está previsto y penado en los textos penales desde antiguo. No creemos que sea correcto ni necesario concretar un delito de corrupción con tal nominación porque como afirma KINDHÄUSER⁴, la corrupción abarca todos los ámbitos de la vida social por lo tanto definir la corrupción es un tema complejo⁵ que puede ser abordado desde una perspectiva multidisciplinar⁶, en tanto que en la corrupción se puede lesionar diversos y distintos intereses penalmente protegidos⁷. Pero en aras de reducir la dificultad de dotar al término de un concepto claro y aplicable al cohecho será preciso delimitar qué actos

¹ SUTHERLAND, *El delito de cuello blanco*, traducido por Rosa del Olmo, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas 1969, págs. 169 y ss.

² Aunque el problema de la corrupción ha sido estudiado desde diversas perspectivas desde el punto de vista de las ciencias sociales, a este respecto vid. LOWENSTEIN, "Political Bribery and the Intermediate Theory of Politics", *UCLA Law Review*, Vol. 32 (1984-85), págs. 799 y ss.; ACALE SÁNCHEZ, "La lucha contra la corrupción en el ámbito supranacional y su incidencia en el Código Penal español", *Diritto Penale Contemporaneo*, 3-4 (2014), págs. 25 y ss. disponible en web: https://www.penalecontemporaneo.it/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=9&view=Fit (consultado el 28 de Enero de 2019).

³ DE LA CUESTA ARZAMENDI, "La corrupción ante el Derecho y la Justicia", *Diario La Ley*, Nº 8153, 2013, pág. 3; ASÚA BATARRITA, "La tutela penal del correcto funcionamiento de la Administración. Cuestiones político criminales, criterios de interpretación y delimitación respecto a la potestad disciplinaria", *Delitos contra la Administración pública*, Instituto Vasco de Administración pública 1997, pág. 15.

⁴ KINDHÄUSER, "Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía, y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán", traducido por García Cavero, *Política Criminal*, nº 3, 2007, A1, pág. 2.

⁵ DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, "Corrupción y delitos contra la Administración pública. Insuficiencias y límites del derecho penal en la lucha contra la corrupción: el ejemplo español", *Revista de Derecho* Nº. 7, 2004, págs. 148 y ss.; PÉREZ FERRER, "Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción y su extensión al ámbito punitivo", en *Urbanismo y corrupción política (una visión penal, civil y administrativa)*, Morillas Cueva (dir.), Dykinson, Madrid 2013, pág. 136.

⁶ RODRÍGUEZ COLLAO, "Delimitación del concepto penal de corrupción", *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XXV (2004), pág. 340.

⁷ KINDHÄUSER, "Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía, y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán", ob. cit., *Ibidem*, en similar sentido MENDOZA CALDERÓN, "La lucha contra la corrupción en Europa: Algunas reflexiones críticas sobre su percepción e implementación en el Código Penal español", *Revista General de Derecho Penal*, Nº25 2016, pág. 19.

podemos incluir en la categoría de “actos de corrupción” con efectos y relevancia para los delitos contra la Administración pública⁸.

De esta manera, señala KINDHAÜSER⁹ que para obtener un concepto de corrupción hay que partir de la existencia de una relación sinalagmática de dos partes¹⁰, de manera que el elemento esencial de la corrupción vendría configurado por la existencia de un “acuerdo delictivo” o un “pacto corrupto”, por lo que la actuación de uno de los sujetos, esto es, la “prestación” debe ir ineludiblemente unida a potenciar la actuación del otro, esto es, la “contraprestación”. Pero, aunque entendemos que esto es un concepto acertado también resulta excesivamente limitado, dado que al centrarse en la existencia de una relación irregular de intercambio entre el comportamiento de quien recibe la ventaja y el de quien la otorga, quedarían incluidos supuestos que nada tienen que ver con la corrupción, pero que obviamente se configuran como una relación entre dos sujetos¹¹.

Es por ello que el autor considera que un elemento esencial de la corrupción es que la promesa o recompensa venga referida a una especial posición en favor de otro, de manera que aquel que recibe la misma esté obligado a proteger o garantizar los intereses de un tercero mandante (bien sea este el propio Estado, bien sea este un particular en el caso de la corrupción en los negocios), de manera que el receptor solo podría ser un “encargado”¹², y a ello une la necesidad de que la “ventaja” obtenida por el “encargado” no sea útil para la actuación funcional en cuestión, con lo cual resultaría esencial *una incompatibilidad entre el interés que el encargado tiene que cautelar en virtud de su especial posición de deber, y el interés al que se vincula por la aceptación de la ventaja*¹³.

⁸ DE LA CUESTA ARZAMENDI, “Iniciativas Internacionales contra la corrupción”, *Eguzkilore*, Nº 17 (2003), págs. 7 y ss.; BURKE, “The concept of corruption in campaign finance law”, *Constitutional Commentary*, University of Minnesota Law School Scholarship Repository, Vol. 14 (1997), pág. 129, en abierto en <https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2099&context=concomm> (consultado el 30 de Diciembre de 2020).

⁹ Quien parte de afirmar que el término corrupción debe tomarse como sinónimo de decadencia y perversión moral, KINDHAÜSER, “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía, y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán”, ob. cit., pág. 5.

¹⁰ VOLK, “Die Merkmale der Korruption und die Fehler bei ihrer Bekämpfung”, en *Gedächtnisschrift für Heinz Zipf*, Gössel / Triffterer (Coord.), Müller, Heidelberg 1999, pág. 421, para quien la corrupción en un “intercambio irregular de ventajas”.

¹¹ Este sería el caso, por ejemplo, del delito de receptación o el pago por el “trabajo negro”, que constituyen relaciones irregulares de intercambio de prestaciones, cfr. KINDHAÜSER, *Íbidem*.

¹² KINDHAÜSER, “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado”, ob. cit., pág. 6.

¹³ KINDHAÜSER, *Íbidem*.

En definitiva, señala KINDHAÜSER¹⁴ que corrupción sería *la vinculación contraria a intereses de una ventaja con el ejercicio de un poder de decisión transferido*, de manera que concurren tres elementos esenciales: la existencia de una relación trilateral de manera que uno de los sujetos intervinientes en la corrupción debe actuar en interés de un tercero, la ventaja o recompensa no tiene por qué constituir exclusivamente un beneficio económico, y que el otorgamiento de la ventaja debe ir referido a una posición de deber del sujeto que la recibe en su condición de “encargado”.

Sobre la base de lo que acabamos de exponer sería necesario interpretar estos elementos del concepto de corrupción pública al hilo del ordenamiento español, y así, aunque la existencia de un acuerdo delictivo o pacto corrupto no sea un elemento requerido esencialmente por los delitos de corrupción en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, en nuestra opinión es en este sentido como debe entenderse la corrupción pública. En definitiva, solo entendemos que el funcionario realiza su actuación (lícita o ilícita) motivado por el compromiso sinalagmático que contrae con el particular al negociar la ventaja, favor o dádiva y podemos identificar el nexo causal entre ambas conductas, de manera que nos encontraremos así ante una verdadera corrupción; o dicho de otro modo, siempre que la prestación administrativa sea realizada a consecuencia o motivada por la contraprestación indudablemente nos situaremos ante un supuesto de corrupción. Ahora bien, al tratarse de corrupción pública, la prestación realizada por el sujeto debe ser de naturaleza administrativa o acto administrativo¹⁵.

Esta naturaleza nos permite fundamentar también el segundo de los elementos expuestos por KINDHAÜSER, es decir, el relativo a la existencia de una relación tripartita en la que uno de los sujetos (el que realiza la prestación) debe actuar como “encargado” de otro. Efectivamente en relación con la corrupción pública, los actos o prestaciones de naturaleza administrativa se llevan a cabo mediante el ejercicio de un poder de decisión delegado¹⁶ o transferido por la propia Administración pública¹⁷. De este modo, podemos afirmar que la persona que realiza esa prestación, y en consecuencia comete un delito

¹⁴ KINDHAÜSER, “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado”, ob. cit., págs. 6 y 7.

¹⁵ En la corrupción entre particulares al carecer de connotaciones públicas la definición que habrá que dar de corrupción será diferente y esto determinará los bienes jurídicos protegidos en cada caso contra la corrupción. En opinión de NÚÑEZ CASTAÑO, en estos casos habrá que determinar que abuso de un poder de decisión conlleva una lesión de bienes o intereses esenciales para el Estado y los ciudadanos, o no, en “Sobre el bien jurídico protegido en el delito de corrupción entre particulares: legitimidad de la intervención penal”, *Compliance y prevención de delitos de corrupción*, Matallín Evangelio (Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2018, pág. 293.

¹⁶ Lo que se traducirá en una infracción de deberes con el propósito de obtener beneficios ilícitos, tal como declara ARTAZA VARELA, “La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica en el delito de cohecho”, *Política criminal*, Vol. 11, Nº21 (Julio 2016), Art. 11, pág. 311.

¹⁷ KINDHÄUSER, “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía, y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán”, ob. cit., pág. 6.

de corrupción pública, sería aquella que se encuentra encargada del ejercicio de las funciones públicas por la transferencia de competencias que le hace la propia Administración (ya sea por delegación, ya lo sea por designación directa), y en esta ecuación, la Administración Pública sería el tercero mandante que se había exigido previamente. Ello necesariamente implica la concurrencia de una característica añadida, como señala KINDHAÜSER¹⁸ que la persona que pueda cometer estos delitos de corrupción solo puede ser por lo general una persona que pueda tomar decisiones de cierto peso o actuaciones jurídicamente relevantes. Se trata, en esencia, de que el sujeto que realiza la prestación administrativa tenga competencia en relación con la misma, de manera que su actuación motivada por la existencia del contrato sinalagmático y la contraprestación, determine una clara infracción del deber para con su “mandante”, que, al mismo tiempo conlleve la incompatibilidad entre los intereses de la Administración y los del encargado (funcionario) que realiza la actuación¹⁹. Por lo tanto, si hay conexión de algún modo entre los intereses privados del sujeto que realiza el acto y la contraprestación nos encontraremos con que esa ventaja si será corruptiva²⁰.

Y en relación con el tercero de los requisitos, compartimos la postura del autor indicado en el sentido de que la ventaja que motive la actuación no tiene que ser entendida como un beneficio económico, sino que puede incluirse cualquier otro tipo de ventaja o recompensa que pueda motivar a una persona para actuar atentando contra el correcto funcionamiento de la Administración pública, sea de la clase que sea, siempre que sea el elemento desencadenante de la actuación incorrecta del “encargado”, esto es, la persona que tiene el poder para ejecutar el acto jurídico, originándose de este modo un conflicto de intereses entre el deber que le atañe en razón de la posición que ocupa consistente en velar por el correcto funcionamiento de la Administración pública y su interés privado a la hora de recibir, aceptar o solicitar la ventaja²¹.

Tal es la complejidad de dotar de significado el concepto de corrupción que ni siquiera los instrumentos internacionales han podido hacerlo con claridad, aunque nos sirvamos de los criterios proporcionados en el Convenio penal sobre la Corrupción nº173 del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999 y de la Decisión Marco 2003/568/JAI del

¹⁸ KINDHAÜSER, *ibidem*.

¹⁹ En similar sentido, DE LA MATA BARRANCO, “La lucha contra la corrupción política”, RECPC 18-01 2016, pág. 4.

²⁰ KINDHÄUSER, “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía, y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán”, ob. cit., pág. 7.

²¹ KINDHÄUSER, “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía, y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán”, ob. cit., pág. 6.

Consejo de 22 de julio de 2003²² que, a pesar de ser relativa a la corrupción en el sector privado aporta importantes criterios respecto de la delimitación del concepto de corrupción. Sobre esta base, en nuestra opinión solamente podemos entender como corrupción aquel acuerdo sinalagmático de dos partes entendido como un “acuerdo delictivo” o “pacto corrupto” donde el acto que va a ser objeto de compra venga motivado por el precio o regalo. Sin embargo, no cualquier acuerdo es válido sino solamente aquel en el que la promesa o recompensa venga referida a una especial posición de una de las partes, de manera que aquel que la recibe está obligado a garantizar los intereses del Estado. Por lo tanto, existirá corrupción cuando haya una ventaja por el ejercicio de un poder transferido contrario a los intereses del mismo. Así, hablaremos de corrupción siempre y cuando haya una relación trilateral donde un sujeto debe actuar en interés de un tercero al que tiene que proteger y obtiene mediante un acuerdo corrupto con otro sujeto una ventaja que no tiene que ser necesariamente económica por su condición de “encargado” de proteger o garantizar los intereses de ese tercero, que en el caso de la corrupción pública es el Estado, para que este sujeto “encargado” realice una actuación que conllevará una disfunción del poder delegado.

En resumen, tal como señala NIETO MARTÍN²³, pueden diferenciarse dos conceptos en relación con el término “corrupción”; así, señala que *en sentido amplio, puede equipararse al abuso de poder de un funcionario público con el fin de obtener una ventaja para el mismo o para un tercero*²⁴. Por el contrario, en sentido estricto, corrupción sería *la infracción de un deber posicional, es decir que se deriva del desempeño de una determinada función a cambio de la obtención de un beneficio de cualquier tipo al cual no se tiene derecho*²⁵, perspectiva esta que sería de la que parte el legislador en la regulación de los delitos de cohecho como primera y principal manifestación del fenómeno de la corrupción. Este planteamiento estricto del concepto de corrupción responde, en nuestra opinión, a los elementos que, como hemos ido poniendo de manifiesto, constituyen la esencia de los comportamientos que pudieran considerarse como corrupción pública. De este modo, para la presencia de corrupción pública (o

²² Ampliamente sobre la normativa internacional anticorrupción y su implementación en España, vid. GALÁN MUÑOZ, “Globalización, corrupción internacional y Derecho penal. Una primera aproximación a la regulación penal de dicho fenómeno criminal tras la LO1/2015”, en *Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción*, GÓMEZ RIVERO/BARRERO ORTEGA (direct.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 515 y ss.

²³ NIETO MARTÍN, en *Nociones fundamentales de Derecho Penal, Parte Especial*, vol. II, GÓMEZ RIVERO (direct.), 3ª ed., Tecnos 2019, pág. 479.

²⁴ Efectivamente indica NIETO MARTÍN que este sería el sentido de la corrupción del que parten las convenciones internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, el Convenio del Consejo de Europa contra la corrupción de 1999, etc., cfr. *Ibidem*.

²⁵ NIETO MARTÍN, *ibidem*.

con respecto al dolo del autor que hará que la mayoría de las conductas caigan en situaciones de error que aparejarán la atipicidad de la conducta, como serán aquellos casos en los que el sujeto activo considere que la dádiva se encuentra dentro de los criterios de la adecuación social, y por ende difícilmente se podría sostener un comportamiento doloso en tanto que el funcionario no se plantea la amenaza respecto del bien jurídico y, en consecuencia, no toma una decisión contraria al mismo. Similares consideraciones serían aplicables respecto del delito de cohecho activo. Y ciertamente, toda esta problemática no hace más que fomentar y avivar la discusión sobre la legitimidad o no de la conducta objeto del presente trabajo, que no es más que un cajón de sastre para aquellos casos en los que otros delitos de cohecho no puedan ser aplicados. Pero ello como hemos venido analizando no justifica la intervención penal, principalmente, porque el delito de cohecho pasivo impropio es la alternativa de otra alternativa al cohecho propio que es el cohecho subsiguiente, figura a la que también le encontramos difícil legitimación¹⁴⁰ y realmente esta aplicación del Derecho penal de superponer falsas soluciones a problemas graves no es la adecuada. Los problemas de prueba para sustentar un cohecho propio en tanto que exista un negocio sinalagmático corrupto entre las partes y la efectiva recepción de la ventaja que motive al funcionario a actuar de forma corrupta no puede bajo ningún pretexto justificar la intervención penal en un Derecho penal de acto que debe regir en un Estado democrático.

Por todo lo que hemos ido analizando a lo largo del presente trabajo podemos afirmar que el delito de cohecho impropio ni responde al concepto de corrupción que hemos sostenido ni a la estructura típica del delito de cohecho constituyendo así, en nuestra opinión, un adelantamiento de las barreras de intervención penal, por lo tanto, la única solución pasa por restringir los elementos del tipo como lo hemos venido haciendo, en aras de evitar una ampliación desmesurada de la aplicación de un precepto que difícilmente resulta justificable. Una interpretación contraria, sería ampliar desmesuradamente el tipo que ya por sí mismo carece de potencialidad lesiva respecto del bien jurídico, pudiendo solventarse estas situaciones mediante la aplicación de sanciones administrativas y respetar así el principio de intervención mínima y última ratio del Derecho penal.

Ciertamente la preocupación o alarma social que estas conductas puedan implicar no justifica ni legitima la intervención penal si no es desde el prisma de la correcta afección a un bien jurídico necesitado de protección penal, y el delito de cohecho impropio no solamente se encuentra en una esfera alejada de esa posible afección sino que no responde al concepto unívoco de corrupción que entendemos que deben tener los

¹⁴⁰ GARCÍA ARROYO, *El delito de cohecho subsiguiente*, ob. cit., *passim*.

delitos contra la Administración pública para poder ser interpretados sistemáticamente todos ellos con coherencia y sin generar distinciones e inseguridad jurídica. Porque además, no resulta extraño ver como casos como aquellos trajes que eran regalados a Camps, los bolsos Louis Vuitton que Rita Barberá reconocía como regalos habituales, los trajes de flamenca de marca que una concejal de Los Palacios compraba con dinero público y un sinfín más de casos no acaban en condenas penales, reduciendo el delito de cohecho pasivo impropio y otros tantos delitos contra la Administración pública a un mero Derecho penal simbólico que solamente sirve para dar una apariencia social de reproche y lucha contra la corrupción pero donde la realidad es bien distinta y son pocos los casos de estas características que acaban en condenas penales principalmente porque no se puede llegar a demostrar la entrega de los objetos con un nexo causal en consideración al cargo y no por otras cuestiones. Ciertamente, esta última cuestión de sancionar con penas de prisión estos casos no es algo que compartamos, puesto que abogamos por mejores y más útiles soluciones, como podrían ser la intervención de otras ramas del ordenamiento jurídico como sería el Derecho administrativo, pero desde luego, tampoco compartimos la idea de engrosar el Código Penal bajo el manto de una falsa apariencia de actividad en la lucha contra la corrupción aunque indudablemente estas conductas puedan predisponer al funcionario a favor del oferente, pero ello no resulta suficiente para que el Derecho penal deba intervenir. En realidad, si la criminalización de estos comportamientos radica en el hecho de prevenir futuras actitudes favorables del funcionario respecto de quien le entrega el obsequio, se estarían castigando actitudes internas, y ello resulta insostenible en un Estado de Derecho. Un Derecho penal legítimo debe atender exclusivamente al acto realizado, y en el delito de cohecho pasivo impropio, al margen de una conducta poco ética o falta de probidad en el funcionario público, no existe "hecho" alguno relevante que afecte al bien jurídico. En realidad, como volvemos a insistir creemos que se tratan de situaciones que encontrarían perfecto acomodo y solución en la vía administrativa y podrán prevenirse mediante códigos o programas de buen gobierno. Una suerte de Public Compliance de la Administración pública y dejar de esta forma de recurrir al Derecho penal como *prima ratio* generando más y más Derecho penal simbólico bajo la falsa apariencia de preocupación y seguridad que genera la protección en el texto penal. Y desde esta perspectiva en aras del respecto de los parámetros básicos del Derecho penal de un Estado democrático de Derecho se debe rechazar la incriminación de todos aquellos comportamientos que por muy reprochables que puedan resultar, sin embargo, no quede acreditado que conlleven una afección del bien jurídico, aunque esos mismos comportamientos generen una gran preocupación o alarma social.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ACALE SÁNCHEZ, “La lucha contra la corrupción en el ámbito supranacional y su incidencia en el Código Penal español”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 3-4 (2014).
- ALONSO ÁLAMO, “Problemas político legislativos del delito de concusión”, *Estudios penales en memoria del Profesor Agustín Fernández-Albor*, AA. VV Seminario de Derecho pena e instituto de Criminología (Coord.), Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela 1989.
- ARRIBAS LÓPEZ, “Sobre el denominado delito de cohecho pasivo impropio”, en *Diario La Ley*, nº 7278, 6 de noviembre de 2009; D-345.
- ARTAZA VARELA, “La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica en el delito de cohecho”, *Política criminal*, Vol. 11, Nº21 (Julio 2016).
- ASÚA BATARRITA, “La tutela penal del correcto funcionamiento de la Administración. Cuestiones político criminales, criterios de interpretación y delimitación respecto a la potestad disciplinaria” en *Delitos contra la Administración pública*, Asúa Batarrita (coord.) Instituto Vasco de Administración pública, 1997.
- BLANCO CORDERO, “Del cohecho”, *Comentarios al Código Penal*, 2ª ed., Gómez Tomillo (dir.), Lex Nova, Valladolid 2010.
- BURKE, “The concept of corruption in campaign finance law”, *Constitutional Commentary*, University of Minnesota Law School Scholarship Repository, Vol. 14 (1997).
- BUSTOS RAMÍREZ, “Los bienes jurídicos colectivos (repercusiones de la labor legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Estudios de Derecho Penal en homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa*, Madrid, 1986.
- BUSTOS RAMÍREZ, *Manual de Derecho Penal, Parte Especial*, Ariel, Barcelona 1991.
- CARDENAL MONTRAVETA, “Delitos contra las Administraciones públicas”, *Manual de Derecho Penal. Parte especial, T. 1*, Corcoy Bidasolo (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2015.
- COMES RAGA, “El delito de cohecho clientelar de funcionario público: entre la necesidad político criminal y la carencia de intereses dignos de tutela”, en *La Ley penal*, n 113, 2015.
- CORCOY BIDASOLO, *Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales*, Tirant lo Blanch, Valencia 1999.

- DE LA CUESTA ARZAMENDI, “Iniciativas Internacionales contra la corrupción”, *Eguzkilore*, Nº 17 (2003)
- DE LA CUESTA ARZAMENDI, “La corrupción ante el Derecho y la Justicia”, *Diario La Ley*, Nº 8153, 2013.
- DE LA MATA BARRANCO, “El bien jurídico protegido en el delito de cohecho. La necesidad de definir el interés merecedor y necesitado de tutela en cada una de las conductas típicas encuadradas en lo que se conoce, demasiado genéricamente, como ámbito de la corrupción”, en *Revista de Derecho penal y Criminología*, 2ª época, nº 17, 2016.
- DE LA MATA BARRANCO, “La lucha contra la corrupción política”, RECPC 18-01 2016.
- DE PABLO SERRANO, “Dos claves del delito de cohecho pasivo impropio (art. 422): el bien jurídico protegido y la cláusula «en consideración al cargo o función». Su aplicación al caso «trajes de Camps»”, en *La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción*, PUENTE ABA (direct.), Bosch, Barcelona 2015.
- DE PABLO SERRANO, “La conexión causal en el delito de cohecho pasivo impropio. El caso de «los cursos de Garzón en la Universidad de Nueva York»”, en *Corrupción y Fraudes a consumidores: perspectivas y casos actuales*, PUENTE ABA (direct.), Comares, Granada, 2016.
- DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, “Corrupción y delitos contra la Administración pública. Insuficiencias y límites del derecho penal en la lucha contra la corrupción: el ejemplo español”, *Revista de Derecho* Nº. 7, 2004.
- DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, “El delito de cohecho”, en *Delitos contra la Administración Pública*, ASÚA BATARRITA, Instituto Vasco de Administración Pública, 1997.
- GALÁN MUÑOZ, “Globalización, corrupción internacional y Derecho penal. Una primera aproximación a la regulación penal de dicho fenómeno criminal tras la LO1/2015”, en *Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción*, GÓMEZ RIVERO/BARRERO ORTEGA (direct.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- GALÁN MUÑOZ, *Derecho penal económico y de la empresa*, Galán Muñoz/Núñez Castaño, 3ªed., Tirant lo Blanch, Valencia 2019.
- GARCÍA ARÁN, *La prevaricación judicial*, Tecnos, Madrid 1990.
- GARCÍA ARROYO, *El delito de cohecho subsiguiente*, Tirant lo Blanch, Valencia 2020.
- GARRIDO FALLA, *Comentarios a la Constitución*, 2ª ed., 1985.

- GIMBERNAT ORDEIG, “Del cohecho impropio”, en línea: https://www.iustel.com//diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1036786&.
- GÓMEZ RIVERO, “Derecho penal y corrupción: acerca de los límites de lo injusto y lo permitido”, *Estudios penales y criminológicos*, N.º 37, 2017.
- HASSEMER/MUÑOZ CONDE, *Introducción a la Criminología y al derecho penal*, Tirant lo Blanch, Valencia 1989.
- HEFENDEHL, “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, en *La teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, Marcial Pons, Madrid 2007.
- KINDHÄUSER, “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía, y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán”, traducido por García Cavero, *Política Criminal*, nº 3, 2007, A1.
- LOOS, “Zum «Rechtgut» der Bestechungsdelikte”, en *Fs- Hans Wezel*, 1974.
- LOWENSTEIN, “Political Bribery and the Intermediate Theory of Politics”, *UCLA Law Review*, Vol. 32 (1984-85).
- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, 4ª ed., Valencia, 2014.
- MENDOZA CALDERÓN, “La lucha contra la corrupción en Europa: Algunas reflexiones críticas sobre su percepción e implementación en el Código Penal español”, *Revista General de Derecho Penal*, N°25 2016.
- MESTRE DELGADO, “Delitos contra la Administración Pública”, *Delitos. La parte especial del Derecho penal*, 3ª ed., Lamarca Pérez (coord.), Dykinson, Madrid 2018.
- MIR PUIG, *El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho*, Ariel, Barcelona 1994.
- MORALES PRATS/RODRÍGUEZ PUERTA, *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal*, QUINTERO OLIVARES (direct.), 9ª ed., Pamplona 2011.
- MORALES PRATS/RODRÍGUEZ PUERTA, *Comentarios al Código Penal*, tomo III, QUINTERO OLIVARES (direct.), Cizur Menor, 2008.
- MORILLAS CUEVA/PORTILLA CONTRERAS, *Comentarios a la legislación penal XVI*, 1994.
- MUÑOZ CONDE, *Derecho penal, parte especial*, Tirant lo Blanch, Valencia 2019.
- MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2015.
- NAVARRO CARDOSO, *El cohecho en consideración a su cargo o función*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- NIETO GARCÍA, *La nueva organización del desgobierno*, 1996.

- NIETO MARTÍN, “De la Ética Pública al *Public Compliance*: sobre la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas”, en “*Public Compliance*”. *Prevención de la corrupción en Administraciones Públicas y Partidos políticos*, NIETO MARTÍN (coord.), Universidad de Castilla-La Mancha, Tirant lo Blanch, Valencia 2014.
- NIETO MARTÍN, en *Nociones fundamentales de Derecho Penal, Parte Especial*, vol. II, GÓMEZ RIVERO (direct.), 3ª ed., Tecnos 2019.
- NIETO MARTÍN/GARCÍA MORENO, “De la ética pública al *public compliance*: Sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas”, en *Tratado sobre Compliance penal. Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión*, Gómez Colomer (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- NÚÑEZ CASTAÑO, “Sobre el bien jurídico protegido en el delito de corrupción entre particulares: legitimidad de la intervención penal”, *Compliance y prevención de delitos de corrupción*, Matallín Evangelio (Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2018.
- OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, “Derecho Penal, poderes públicos y negocios (con especial referencia a los delitos de cohecho)”, en CEREZO MIR/SUAREZ MONTES/BERISTAIN IPIÑA/ROMEO CASABONA (edit.), *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor don Ángel Torío López*, Comares, Granada, 1999.
- OLAIZOLA NOGALES, “La regulación del delito de cohecho tras la LO 5/2010”, La regulación del delito de cohecho tras la LO 5/2010”, *Derecho Penal para un estado social y democrático de derecho estudios penales en homenaje al profesor Emilio Octavio de Toledo y Ubieta*, Maqueda Abreu/Martín Lorenzo/Ventura Püschel (coord.), Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2016.
- OLAIZOLA NOGALES, *El delito de cohecho*, Valencia 1999.
- ORTIZ DE URBINA GIMENO, “Delitos contra la Administración pública”, *El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma*, Silva Sánchez (dir.), La Ley, Madrid 2011.
- OTERO GONZÁLEZ, “El nuevo delito de cohecho en consideración al cargo o función. Su tipificación conforme a la STS 478/2010 de 12 de mayo”, Cuadernos de Política Criminal nº105, 2011.
- PARRA GONZÁLEZ, “Medios, opinión pública y corrupción”, FABIÁN CAPARRÓS/PÉREZ CEPEDA, *Estudios sobre corrupción*, Ratio legis, Salamanca 2010.
- PÉREZ CEPEDA, “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho Penal” en Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología. Estudios penales en memoria de la profesora Dra. María del Mar Díaz Pita. Muñoz Conde (Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2008.

- PÉREZ FERRER, “Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción y su extensión al ámbito punitivo”, en *Urbanismo y corrupción política (una visión penal, civil y administrativa)*, Morillas Cueva (dir.), Dykinson, Madrid 2013.
- POZUELO PÉREZ, “El delito de cohecho y los incentivos para la prescripción de medicamentos”, en *Homenaje al Profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo*, JORGE BARREIRO (coord.), Madrid 2005.
- RODRÍGUEZ COLLAO, “Delimitación del concepto penal de corrupción”, *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XXV (2004).
- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, *Delitos de peligro*, 1994.
- RODRÍGUEZ PUERTA, “Modificaciones en materia de cohecho”, *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, ÁLVAREZ GARCÍA /GONZÁLEZ CUSSAC (direct.), Tirant lo Blanch, Valencia 2010.
- RUDOLPHI, *SK-StGB Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, §§331 StGB*, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln 1991.
- SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, “Consideraciones sobre los delitos de cohecho como paradigma de la corrupción pública tras la reforma de junio de 2010”, *Urbanismo y corrupción política (una visión penal, civil y administrativa)*, coord. por José María Suárez López; Lorenzo Morillas Cueva (dir.), 2013.
- SÁNCHEZ TOMÁS, “Cohecho”, *Tratado de Derecho Penal Español, Parte Especial*, tomo III, ob. cit., pág. 424.
- SUTHERLAND, *El delito de cuello blanco*, traducido por Rosa del Olmo, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas 1969.
- VALEIJE ÁLVAREZ, “Consideraciones sobre bien jurídico en el delito de cohecho”, *Estudios penales y criminológicos*, N.º. 18, 1994-1995.
- VALEIJE ÁLVAREZ, *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, GONZÁLEZ CUSSAC (direct.), Valencia, 2015.
- VALEIJE ÁLVAREZ; *El tratamiento penal de la corrupción del funcionario. El delito de cohecho*, EDERSA 1996.
- VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, “Admisión de regalos y corrupción pública. Consideraciones político criminales sobre el llamado «cohecho de facilitación», en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n.º 6, 2011.
- VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, “Política criminal del cohecho impropio: presupuestos para su reforma en el Código Penal español”, en *Diario La Ley*, n.º8526, 24 de abril de 2015, D-158.
- VIZUETA FERNÁNDEZ, “Delitos contra la Administración Pública”, *Tutela penal de las Administraciones Públicas*, Lacruz López/Melendo Pardos (coord.), Dykinson, Madrid 2013.

- VIZUETA FERNÁNDEZ, *Derecho penal. Parte especial*, Romeo Casabona/Sola Reche/Boldova Pasamar (coord.), Comares, Granada 2016.

- VIZUETA FERNÁNDEZ, J., *Delitos contra la Administración pública: el delito de cohecho*, Comares, Granada 2003.

- VOLK, “Die Merkmale der Korruption und die Fehler bei ihrer Bekämpfung”, en *Gedächtnisschrift für Heinz Zipf*, Gössel / Triffterer (Coord.), Müller, Heidelberg 1999.

- Jurisprudencia

STS 636/2006 de 8 de Julio.

ATS de 24 de julio de 2013.

STS 323/2013, de 23 de abril.

STS 14/2015, de 26 de enero.

STS 552/2015, de 23 de septiembre.

STS de 2 de febrero de 1994.

STS de 18 de octubre de 1994.

STS de 12 de febrero de 1997.

STS de 23 de abril de 2013.

STS de 3 de septiembre de 2013.

STS de 26 de enero de 2015.

STS de 23 de septiembre de 2015.

STS 26 de enero de 2015.

STSJ de Valencia de 20 de enero de 2010 y STS de 23 de abril de 2013 relativas al caso “Trajes de Camps”.

Auto del TS de 24 de julio de 2013.

Auto del TS de 17 de marzo de 2017.

STS de 13 de junio de 2008.